

ENSIPEX2024

ESTUDOS DE TECNOLOGIAS DE BAIXO CUSTO PARA AGRICULTURA

Autor principal

EVERSON EDUARDO DA SILVA ANDRADE

fernando.jeferson1979@gmail.com

Título

ESTUDOS DE TECNOLOGIAS DE BAIXO CUSTO PARA AGRICULTURA

Co-autor(es)

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

E-mail

FERNANDO.JEFERSON@UFRPE.BR

Resumo

Introdução: Em face dos desafios financeiros enfrentados pelos pequenos agricultores, os estudos de tecnologias de baixo custo emergem como uma resposta inovadora para promover a eficiência e a sustentabilidade na agricultura. Este trabalho explora como a aplicação de práticas e ferramentas de baixo custo pode ser uma solução acessível para melhorar as condições de produção e fortalecer a resiliência desses agricultores. **Objetivos:** O objetivo principal é analisar e avaliar tecnologias de baixo custo aplicáveis à agricultura, identificando práticas inovadoras que possam ser facilmente implementadas por pequenos agricultores. Almeja-se destacar soluções que não apenas reduzam custos, mas também promovam uma abordagem sustentável e resiliente. **Metodologia:** A metodologia abrange revisão de literatura, análise de estudos de caso e experimentação prática. São examinadas tecnologias como sistemas de irrigação por gotejamento improvisados, ferramentas manuais aprimoradas e métodos de cultivo de baixo custo. A coleta de dados compreende casos de sucesso, desafios enfrentados e o impacto percebido pelos agricultores ao adotar essas práticas. **Resultados:** Os resultados evidenciam que as tecnologias de baixo custo têm o potencial de transformar a realidade dos pequenos agricultores. A implementação dessas práticas resulta não apenas em redução de custos operacionais, mas também em melhorias tangíveis na eficiência e na sustentabilidade. Contudo, obstáculos relacionados à conscientização, acesso a recursos e resistência à mudança foram identificados. **Conclusão:** A conclusão ressalta a importância crítica das tecnologias de baixo custo na agricultura, proporcionando alternativas acessíveis e eficazes para os pequenos agricultores. Este estudo destaca a necessidade contínua de pesquisa, desenvolvimento e promoção dessas soluções, visando um impacto mais amplo e sustentável na agricultura familiar. A disseminação bem-sucedida dessas práticas requer esforços coordenados para superar desafios e garantir que a inovação alcance aqueles que mais necessitam.

Palavras-chave

DESAFIOS
CONSCIENTIZAÇÃO
ESTUDOS
TECNOLOGIAS
AGRICULTURA